

**MUHAMMAD YUSUF IJODI, YANGICHA USLUB, MAVZU KO'LAMINING
KENGLIGI****ТВОРЕНИЕ МУХАММАДА ЮСУФА, НОВЫЙ СТИЛЬ, ШИРИНА
ПРЕДМЕТНОГО РАЗМЕРА****MUHAMMAD YUSUF'S CREATION, NEW STYLE, BROAD SCOPE OF THEME****Olimov Izzatillo Sayidmurod o'g'li****O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15140093>**

Annotatsiya: Muhammad Yusuf o'zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri bo'lib, uning ijodi o'zining mavzu ko'laming kengligi, yangicha uslub bilan ajralib turadi. U o'z asarlarida turli xil mavzularni qamrab olgan bo'lib, bu uning ijodiy qobiliyatini va xalq hayotiga bo'lgan chuqur qiziqishini ko'rsatadi. Ushbu maqolada Muhammad Yusuf ijodining mavzu ko'laming kengligi, uning asosiy yo'nalishlari va o'ziga xos jihatlari haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, ijod, adabiyot, g'oya, inson, tarixiy meros, dunyo, she'riyat, nafosat, fasohat. erksizlik, sinesteziya, kutilmagan obraz, favqulodda ifoda, metafora, monumental qiyofa.

Аннотация: Мухаммад Юсуф – один из ярких представителей узбекской литературы, его творчество отличается широтой охвата темы, новым стилем. В своих произведениях он охватил широкий круг тем, что свидетельствует о его творческих способностях и глубоком интересе к жизни народа. В этой статье мы поговорим о широте предметного охвата творчества Мухаммада Юсуфа, его основных направлениях и конкретных аспектах.

Ключевые слова: Мухаммад Юсуф, творчество, литература, идея, человек, историческое наследие, мир, поэзия, изысканность, красноречие. свободная воля, синестезия, неожиданный образ, необыкновенное выражение, метафора, монументальный образ.

Abstract: Muhammad Yusuf is one of the brightest representatives of Uzbek literature, his work is distinguished by its breadth of subject matter, a new style. He covered a wide range of topics in his works, which demonstrates his creative abilities and deep interest in the life of the people. In this article, we will talk about the breadth of subject matter of Muhammad Yusuf's work, its main directions and distinctive features.

Keywords: Muhammad Yusuf, creativity, literature, idea, person, historical heritage, world, poetry, elegance, eloquence. involuntaryness, synesthesia, unexpected image, extraordinary expression, metaphor, monumental image.

Muhammad Yusuf istiqlol davri she'riyati an'alarining davomchisi o'laroq o'z she'rlarida ona zamin, ona til va ona madaniyatini ulug'laydi. Vatan, uning nazarida, nafaqat geografik joy, balki insonning ruhiy va ma'naviy dunyosining ajralmas qismi sifatida tasvirlanadi. Muhammad Yusufning vatanparvarlik g'oyalari o'z xalqining tarixiy merosini, urf-odatlarini va madaniyatini saqlashga, rivojlantirishga xizmat qiladi. Muhammad Yusufning ijodida sevgi va insoniy munosabatlar ham muhim mavzularni tashkil etadi. U sevgi, sadoqat, xiyonat va insoniy his-tuyg'ularni chuqur va samimiy tarzda ifodalaydi. Uning she'rlarida

sevgi nafaqat romantik munosabatlar, balki ona va farzand, do'stlik va birodarlik kabi munosabatlar ham o'z ifodasini topadi. Bu jihat, uning asarlarini yanada chuqur va ma'noli qilgan. Shoirning ijodida tabiat va uning go'zalliklari ham muhimdir. U o'z she'rlarida o'zbek tabiatining go'zalliklarini, tog'lar, daryolar, dalalar va boshqa tabiiy manzaralarni o'ziga xos ko'inishda tasvirlaydi. Tabiat, uning nazarida, inson ruhining manbai va ilhom beruvchi kuchdir. Bu mavzu, o'zbek xalqining tabiatga bo'lgan muhabbatini va uning go'zalliklarini qadrlashini aks ettirgan. Muhammad Yusuf ijodida ijtimoiy masalalar ham muhim o'rin tutadi. U o'z asarlarida jamiyatdagi adolatsizliklar, tengsizliklar va ijtimoiy muammolarni yoritadi. U xalqning og'ir hayot sharoitlarini, qiyinchiliklarini va umidlarini ifodalaydi. Bu jihat, uning asarlarini zamonaviy ijtimoiy muammolar bilan bog'laydi va o'zbek xalqining hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatadi.

U o'z asarlarida jamiyatdagi muammolarni ochib beribgina qolmay xalqning umidlarini ifodalaydi. U o'zbek xalqining tarixiy qahramonliklarini, urushlar va tinchlik davrlarini yodga olib, xalqning tarixiy merosini ulug'lagan. Bu mavzu xalqning o'zligini anglashiga yordam beradi. shuningdek vatanparvarlik g'oyalari uning ijodida bir qator usullar va tasvirlar orqali ifodalangan. Vatan, uning nazarida, har bir insonning yuragi va hayotining ma'nosi.

Shoirning o'zi ham yosh shoirlar bilan bo'lgan suhbatlarining birida vatan haqida yaxshi va ko'p yozmagan shoir haqiqiy shoir bo'la olmasligi haqidagi fikrlarni aytib o'tadi. O'zi esa vatanparvarlik lirikasi bilan buning namunasini ko'rsata oldi:

Menga yering suyuk.

Osmoning suyuk.

Boqsam, teng to'rttala tomoning suyuk.

Tovonimga kirgan tikoning suyuk,

Kaftdan Zirapchang ham Yulmay sevaman.

Aslida ham, Vatanga bo'lgan muhabbat eng oliy umumbashariy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Shoir ijodining deyarli barcha satrlarida o'z Vataniga bo'lgan muhabbat tuyg'usi yaqqol ko'zga tashlanadi. Shoirning "Izhoril dil", "Vatanim", "O'zbekiston", "Tavallo", "Yurtim, ado bo'lmas...". "Andijon" kabi milliy ruh bilan sug'orilgan she'rlarini vatanparvarlik ruhidagi ijodiyotning eng saralari deyishimiz mumkin.

Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin.

Yo xudbinman vo bir sodda kasman men:

Parijning eng go'zal restoranlarin,

Bitta tandiringga alishmasman men.

O'zbekiston" she'rining ushbu satrlarida Vatanga muhabbat va faxr tuyg'usini shuningdek, milliy ruhning kichik bir ko'inishini tandir detali orqali kuzatamiz. "Pardoz emas, husn bo'lib asarni ochishi kerak" (A.Qahhor) bo'lgan, detal haqiqatda ham bu satrlarni ohorli va ta'sirchan chiqishiga xizmat qilgan. Jumladan, shoirning "Xalq bo'l, elim", "Dunyo", "Muddao", "Qiyosi yo'q aslo...", "O'g'lonlar", "Ota uy", "Sodda Muhammadman...", "Maslahat" kabi she'rlarida O'zbek xalqining psixologiyasi, millatning monumental qiyofasi to'la aks etadi. Bunda shoir badiiy tasvir vositalari, betakror tashbiblardan mahorat bilan foydalanadi:

O'nta bo'lsa, o'rni boshqa uning-chun:

O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun,

Qizim parilardan chehrasi gulgun.

Yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek.

Muhammad Yusuf she'riyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning hazildan foydalanishi edi. Kundalik hayotning bema'niliklarini sinchkovlik bilan kuzatgan uning hazil she'rlari boshqa asarlarining jiddiyligidan tetiklantiruvchi tanaffus berdi. Uning hazil tuyg'usi va zukkoligi qiyin paytlarda ham hayotdan zavqlanish va nishonlashni eslatdi. Muhammad Yusufning shoir sifatidagi merosi 1980-yillarda nufuzli O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lganida mustahkamlandi uning hayoti davomida "kichik odamlar uyi" va "yashil balkon" kabi bir qancha she'riy to'plamlari nashr etildi. Uning she'rlari ko'plab tillarga tarjima qilingan va o'rta Osiyo adabiyotining ko'plab antologiyalariga kiritilgan. Shoir ijodining obrazlari va tafsilotlariga e'tibor qaratsak ham, ular oddiy hayotimizda sodir bo'layotgan narsa va hodisalar ekanligiga e'tibor qaratamiz. Ammo bu kichik element she'rda katta ma'noni ifodalaydi, mazmunga ega: yalpiz, rayhon, lola, kapalak, to'p, qora qum, tuproq, somon devor, loyli uy... Muhammad Yusuf haqida gapirganda, u ko'pincha Vatan haqida eng yaxshi she'rlar yozgan shoirlardan biri sifatida tan olinadi. Albatta u. Shoirning Vatan shon-shuhratini, millat ruhini, o'zbeklarning qadriyatlarini, xalqimizning urf-odatlarini, an'analarini, millatimiz ruhini aks ettirmaydigan birorta she'ri yo'q. Oddiylilik va samimiylik Muhammad Yusuf she'rlari uning turmush tarzining tabiiy mohiyatidan suv oldi.

Shuning uchun ham shoir o'z she'rlariga, she'rlari esa shoirga o'xshaydi. Ha, haqiqatan ham sodda va samimiy, takabburlik va xayr-ehsondan yiroq, unvon va lavozimlarni ta'qib qilmagan, kamtar, to'g'ri, halol, adolatli, bir so'zli, sodda fikrli va sodda tilli shoir edi.

Mendan nima qolar,

Ikki misra she'r,

Ikki sandiq kitob,

Bir uyum tuproq...

Muhammad Yusufdan she'riyat muxlislari uchun "ikki misra she'r" emas, ko'plab she'riy majmualar meros bo'lib qolgani va bugun ular qardoshlarimiz qalbidan ham o'rin olayotgani quvonarli holdir. O'zidan bu olamda nima qolishini va o'zi bilan u dunyoga yaxshi, ezgu, bebaho amallarni olib ketishini teran anglagan insongina boshqalar qalbidan joy ola biladi. Bunday shoirlar o'z elini, o'z tilini, o'z onasini yaxshi ko'radi; o'zi anglagan haqiqatni ochiq-oydin yozadi. Shu ma'noda, Muhammad Yusuf she'rlarida o'zbek xalqining turmush tarzi, bir insonning yurak dardi, hayot haqiqati aks etadi. Shoir ijodida ona Vatan, uning ulug'vorligi, qadimiyligi, shon-sharafi va bugungi hurriyat-istiqloli madh etiladi. Ota-ona, do'st qadri, o'zbekona milliy urf-odatlar, qadriyatlar mavzusi badiiy talqin qilinadi. Shoirning "Do'ppi", "Belbog'", "To'n haqida she'r", "Ona tilim", "Oq tulpor" va boshqa qator she'rlari xalqona uslubi bilan ajralib turadi. U ishq-muhabbatni o'ziga xos ravishda tarannum qiladi. Shu bois juda ko'p san'atkor-hofizlar uning she'rlarini qo'shiq qilib aytishdi. Umuman, Muhammad Yusuf she'riyatining umumpafosi xususida ko'p yaxshi fikr-mulohazalar bildirish mumkin... Turkman tilida nashr etilgan "Biz baxtli bo'lamiz..." to'plamiga kiritilgan she'rlarni o'qish asnosida unda Muhammad Yusuf lirikasiga xos barcha shakl va mazmun fazilatlarini saqlab qolingani guvoh bo'lish mumkin. Bu tabiiyki, tarjimonning zamonaviy o'zbek she'riyatini yaxshi bilishi bilan bog'liq. Zero, men Ismoil Tag'anning ko'plab o'zbek shoirlarining asarlarini mahorat bilan turkman tiliga tarjima qilgani va ularni "Diydor" nomi ostida bir kitobda jamlaganidan xabarim bor. "Diydor" tarkibidan Muhammad Yusufning ham bir qism she'rlari

o‘rin olgan edi. Hajman kattagina “Biz baxtli bo‘lamiz...” kitobi esa o‘sha tarjima va tajribalarning mantiqiy davomidir. Tug‘ishgan qardoshlarning qalb nidolaridan, she‘rlarida ifodalangan dard-u quvonchlaridan xabardor bo‘lib ta’sirlanish, tabiiyki, yurakda bir yorug‘lik paydo qiladi. Bunday she‘rlar ellarni ellarga, dillarni dillarga mustahkam bog‘laydi.

Muhammad Yusuf ijodining mavzu ko‘lamining kengligi uning adabiyotdagi o‘rnini yanada mustahkamlaydi. U vatanparvarlik, sevgi, tabiat, ijtimoiy masalalar va tarix kabi turli xil mavzularni qamrab olgan holda, o‘z asarlarida o‘zbek xalqining ruhiy va ma‘naviy dunyosini ifodalaydi. Muhammad Yusufning ijodi, nafaqat o‘zbek adabiyotining boyligini, balki xalqning tarixiy va madaniy merosini saqlash va rivojlantirishga xizmat qiladi. Uning asarlari, kelajak avlodlarga o‘z xalqining tarixini, madaniyatini va urf-odatlarini yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mirziyoyev, Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari Toshkent: O‘zbekiston, 1997.
3. Yusuf M. Saylanma. Toshkent: Sharq, 2014.
4. Yusuf M. Biz baxtli bo‘lamiz. Toshkent: Nihol, 2008.
5. Hojiahmedov, A. "Mumtoz badiiyat malohati". Sharq, Toshkent: 1999.–158 b.
6. Rahmonov, N. 5-9-sinflarda o‘rganiladigan mumtoz she‘riyatning vazn ko‘rsatkichlari va badiiy xususiyatlari. Mingbuloq, 2014.
7. Yusuf, M. "Yolg‘onchi yor". G‘afur G‘ulom nomidagi nashryot matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2018.
8. “Jadid” gazetasining 2024-yil 4-oktyabrdagi 41-soni. <https://jadid.uz/ulugimsan-vatanim>